

УДК 597.2/5

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ И ПРОМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИНЯ (*TINCA TINCAL.*) В РЕКЕ КИГАШ И ЕЁ ПРЕДУСТЬЕ

СУЛЕЙМЕНОВ САЛАУАТ БИЛЯШЕВИЧ

Младший научный сотрудник

Атырауский филиал ТОО «научно - производственный центр рыбного хозяйства»,
г.Атырау, Республика Казахстан

Аннотация. В статье представлены результаты исследований популяции линя (*Tinca tinca L.*) в реке Кигаши и её предустьевом пространстве в 2020–2024 гг. Изучены размерно-весовые характеристики, половое соотношение, возрастная структура и динамика уловов. Установлено, что в 2024 г. длина самцов составляла в среднем 28,5 см, самок — 30,5 см, масса — 530 и 715 г соответственно. Доля самок достигла 80 %, что указывает на преобладание самок в текущем сезоне. Средний возраст — 4,5 года. Отмечены межгодовые колебания соотношения полов и промысловых уловов. Полученные данные свидетельствуют об относительной устойчивости популяции, однако её состояние остаётся уязвимым к антропогенному воздействию, что требует регулирования промысла и охраны нерестовых угодий.

Исследование по оценке рыбопродуктивности водоемов Жайык-Каспийского бассейна финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: лень, *Tinca tinca*, популяция, промысел, динамика, уловы, Кигаши, дельта Волги.

Введение

Река Кигаши с её протоками и каналами является составной частью Жайык-Каспийского бассейна. Весной полупроходные виды рыб совершают миграции к нерестилищам, а осенью откочёвывают в зимовальные ямы. Жайык-Каспийский бассейн представляет собой важный рыбохозяйственный водоём, обеспечивающий воспроизводство проходных, полупроходных и морских видов рыб [1].

Видовой состав ихтиофауны в р.Кигаши насчитывает 22 видов рыб, из них 16 видов являются промысловыми [2].

Лень (*Tinca tinca L.*) относится к семейству Cyprinidae и распространён в пресноводных экосистемах Евразии, преимущественно в стоячих и слабопроточных водоёмах. Вид отличается экологической пластичностью, устойчивостью к низкому содержанию кислорода и значительным колебаниям температуры.

В условиях дельтовых экосистем нижней Волги, включая реку Кигаши и её предустьевые участки, лень играет важную роль в поддержании биоразнообразия и является объектом любительского и промышленного рыболовства. В последние десятилетия отмечается сокращение нерестовых площадей и усиление антропогенного воздействия, что отражается на динамике популяции и уловов.

Цель исследования — оценка динамики численности и структуры популяции линя в реке Кигаши и её предустье, а также анализ его промыслового значения.

Материалы и метод

Настоящая работа основана на материалах научных исследований, направленных на определение рыбопродуктивности, проведённых в период 2020–2024 гг. Атырауским филиалом ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», а также на данных из научных публикаций.

Исследования проводились в соответствии с требованиями правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром и охватывали сезоны: весна, лето и осень [3].

Сбор проб по ихтиофауне осуществлялся в реке Кигаш с контрольных неводных уловов на различных участках: «Песок», «Камышинка», «Нижний Богатинский», а также в предустьевом пространстве реки Кигаш (кварталы 37,62,87). Обработка ихтиологического материала проводилась по общепринятой методике [4,5,6]. Определение видовой принадлежности осуществлялся по руководству Е.Н.Казанцева и «Рыбы Казахстана» [7,8]. Промысловый запас определялся на основе процентного содержания половозрелых рыб в каждой возрастной группе. Расчёт предельно допустимых объёмов изъятия выполнялся по методическим рекомендациям Е.М.Малкина и В.М.Борисова В.М. [9].

Результаты и обсуждение

В 2024 году средняя длина самцов линя (*Tinca tinca L.*) в реке Кигаш составила 28,5 см, самок — 30,5 см. Средняя масса самцов достигала 530 г, самок — 715 г. Доля самок в уловах составила 80 %, что свидетельствует о значительном преобладании самок в популяции. Коэффициенты упитанности варьировали от 2,29 у самцов до 2,52 у самок по Фультону, что указывает на хорошее физиологическое состояние популяции (табл. 1).

Таблица 1 - Биологические показатели линя в р. Кигаш, 2024 год

Пол	Длина, см			Масса, г			Коэффициент упитанности		Доля самок, %
	мин	макс	средн	мин	макс	средн	по Фультону	по Кларку	
Самцы	19	38	28,5	170	900	530	2,29	2,06	50,5%
Самки	21	40	30,5	318	1208	715	2,52	2,45	
Оба пола	20	39,5	29,8	170	1208	600	2,40	2,25	

Динамика соотношения полов за 2020–2024 годы характеризуется значительными межгодовыми колебаниями. В 2020 году доминировали самцы (58,9 %), тогда как в 2022 и 2024 годах наблюдалось значительное преобладание самок (76,4 % и 80,0 % соответственно) (табл. 2).

Таблица 2 - Динамика соотношения полов линя в р. Кигаш, за 2020 - 2024 годы, %

Пол	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Самец	58,9	33,0	23,6	50,5	20,0
Самки	41,1	67,0	76,4	49,5	80,0

В 2024 году уловы линя были представлены особями в возрасте от 3 до 9 лет. Основные биологические показатели линя представлены в таблице 3

Таблица 3 - Основные биологические показатели линя р.Кигаш в 2024 году

Возрастной ряд	Длина рыб(мин-макс),см	Средняя длина рыб,см	Масса(мин-макс),г	Средняя масса, г	Число в каждом возрастном классе	Доля рыб%
3	19-23	21,1	155-260	220,3	34	37,0
4	22-27	24,5	209-403	309,4	20	21,7
5	24-28	26	275-522	385,8	14	15,2
6	25-29	27,1	325-531	438,9	10	10,9
7	29-33	30,4	500-658	562	8	8,7
8	35-36	35,5	650-683	667	4	4,3
9	38	38	859-861	860	2	2,2
Итого					92	100

Возрастная структура уловов в 2024 году включала рыб от 3 до 9 лет, при этом наибольшая численность приходилась на возрастные группы 3 и 4 года — 37,0 % и 21,7 % соответственно. Средний возраст популяции составил 4,5 года (табл. 3). Анализ возрастного состава за 2020–2024 годы показал относительную стабильность, с доминированием рыб средних возрастных классов (табл. 4).

Таблица 4 - Динамика возрастного состава ливня за ряд лет равный средней продолжительности жизни одного поколения за периоды 2020 -2024 годы

Возраст	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
2	-	-	-	-	-
3	8,8	18,35	36,4	22,8	37,0
4	49,4	32,11	38,2	37,6	21,7
5	17,6	27,52	9,1	25,7	15,2
6	9,9	11,93	5,5	4,95	10,9
7	7,7	4,59	3,6	4,95	8,7
8	4,4	2,75	3,6	2,0	4,3
9	1,1	1,83	1,8	1,0	2,2
10	1,1	0,92	1,8	1,0	-
Средний	4,7	4,8	4,2	4,4	4,5

Динамика промысловых уловов ливня также носила неустойчивый характер. Максимальные значения были зафиксированы в 2020 году (19 т), минимальные — в 2023 году (12,6 т), с последующим ростом в 2024 году (рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Уловы в р.Кигаш за периоды 2021-2024 годы

Рисунок 2 – Улов лия в реке Кигаш в период с 2022 по 2024 гг. (в тоннах)

Существенные изменения соотношения полов, включая высокую долю самок в последние годы (до 80 %), могут быть обусловлены как экологическими факторами (температурный режим, условия нереста), так и промысловым прессом, который нередко избирательно воздействует на определённые размерно-половые группы. Возрастная структура популяции характеризуется устойчивым преобладанием рыб 3–5 лет, что является типичным для эксплуатируемых запасов и отражает процесс естественного обновления поколения. Вместе с тем снижение доли старших возрастов (7–9 лет) указывает на интенсивное промысловое изъятие наиболее крупных особей, обладающих наибольшим репродуктивным потенциалом.

Пространственное распределение популяции лия остаётся неоднородным: в среднем течении реки преобладают молодые особи (1–3 года), тогда как в предустьевой зоне встречаются более старшие и крупные рыбы (4–6 лет, масса до 1 кг). Это связано с лучшими условиями кормовой базы и сниженной промысловой нагрузкой в нижних участках реки.

Особого внимания заслуживает динамика промыслового значения лия в долгосрочном аспекте. Если в прошлые десятилетия его доля в уловах не превышала 5–7 % от общей биомассы вылавливаемых рыб, то в последние годы наблюдается устойчивый рост до 7–9 %. Это свидетельствует о повышении его роли в структуре промысла, что, с одной стороны, отражает адаптационный потенциал вида и его способность занимать освободившиеся экологические ниши, а с другой — может быть связано со снижением численности более ценных промысловых видов и перераспределением промысловой нагрузки.

Колебания уловов и численности лия в разные годы отражают совокупное влияние природных и антропогенных факторов. Несмотря на высокую экологическую пластичность и способность лия выживать в неблагоприятных условиях, сокращение нерестовых угодий, изменение гидрологического режима, а также промысловое давление продолжают оказывать значительное влияние на устойчивость его популяции.

Заключение

Анализ биологических характеристик популяции лия в реке Кигаш свидетельствует, что состояние запасов лия в реке Кигаш можно охарактеризовать как относительно стабильное, но уязвимое к антропогенному воздействию. Устойчивое использование ресурса возможно только при условии реализации природоохранных мер и научно обоснованного регулирования промысла, включая контроль вылова, сохранение нерестовых площадей, поддержание оптимальных условий воспроизводства и регулярный мониторинг популяционной структуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ким Ю.А., Мухсанов А.М., Камиева Т.Н., Кузьменко С.В. Ихтиофауна ЖайыкКаспийского района. Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова Вестник (научный журнал). №2 июнь Атырау. 2015. С.91.
2. Абдошева М.М., Эбу А., Кузьменко С.В. Промысел и распределение ихтиофауны в р.Кигаш. Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова, Вестник (научный журнал). №1 март Атырау. 2016. С.141.
3. «Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром», приказ Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 104-Ө;
4. Чугунов Н.И. «Руководство по изучению возраста и роста рыб.-М»: Изд-во АН СССР, 1952, - 163 с.;
5. Правдин И.Ф. «Руководство по изучению рыб.- М.»: Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
6. Засосов А.В. «Динамика численности промысловых рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1976.-312 с.;
7. Казанчеев Е.Н. « Каспийского моря (определитель). -М.»: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - с. 99;
8. «Рыбы Казахстана – Алматы»,1989.-Т.2,3,4 – 51,123,127, 149,161, 312 с.
9. Малкин Е.М., Борисов В.М. «Методические рекомендации по контролю за состоянием рыбных запасов и оценке численности рыб на основе биостатических данных. -М.», 2000. – с.7-33.